

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731032>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные анализа нейротрофических факторов и их влияние на риск развития когнитивных нарушений и деменции у больных с болезнью Паркинсона. Приведен сравнительная оценка Матричной металлопротеиназы-9 и фактора роста нервов и интерлейкиновый профиль а также оценена прогностическая ценность их включения в диагностические алгоритмы.

Ключевые слова: деменция, болезнь Паркинсона, MMP-9, НГФ, ИЛ-1, ИЛ-6.

Oxunova Diyorakhon Alisher kizi
Tashkent Medical Academy

INFLUENCE OF NEUROTROPHIC FACTORS ON THE RISK OF DEVELOPING COGNITIVE DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

The article presents data on the analysis of neurotrophic factors and their influence on the risk of developing cognitive impairment and dementia in patients with Parkinson's disease. A comparative assessment of Matrix metalloproteinase-9 and nerve growth factor and interleukin profile is given, and the prognostic value of their inclusion in diagnostic algorithms is assessed.

Keywords: dementia, Parkinson's disease, MMP-9, NGF, IL-1, IL-6.

Oxunova Diyoraxon Alisher qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi

PARKINSON KASALLIKDA KOGNITIV BUZISHLARNI RIVOJLANISHIDA NEYROTROFIK OMILLARNING TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqolada neyrotrofik omillarni tahlil qilish va ularning Parkinson kasalligi bilan og'rigan bemorlarda kognitiv buzilish va demensiya rivojlanish xavfiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Matrix metalloproteyinaza-9 va nerv o'sish omili va interleykin profilining qiyosiy bahosi berilgan va ularni diagnostika algoritmlariga kiritishning prognostik qiymati baholanadi.

Kalit so'zlar: demensiya, Parkinson kasalligi, MMP-9, NGF, IL-1, IL-6.

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) традиционно рассматривалась как преимущественно двигательное заболевание, однако в последние годы внимание клиницистов и исследователей все чаще обращено на немоторные проявления, среди которых когнитивные расстройства занимают ведущее место по влиянию на прогноз и качество жизни пациентов [1]. По данным эпидемиологических исследований, деменция развивается у каждого второго больного с БП в течение 10 лет от манифестации заболевания [2], причем ранние когнитивные нарушения могут предшествовать двигательным симптомам и быть продромальным маркером болезни [3].

Патогенез когнитивных расстройств при БП остается сложным и многофакторным. Помимо известных α -синуклеинопатий и поражения лимбических структур, все большее значение придается системному нейровоспалению, окислительному стрессу и нарушению нейротрофической поддержки [4]. Одним из ключевых факторов в этой патогенетической оси признан нейротрофический фактор роста нервов (nerve growth factor, NGF), играющий критическую роль в поддержании когнитивной

функции и выживании холинергических нейронов переднего мозга [5].

Наряду с NGF, участие провоспалительных цитокинов, таких как IL-1 β и IL-6, а также матричных металлопротеиназ (в частности MMP-9), также рассматривается как компонент хронического нейровоспаления, способствующий нейродегенерации [6]. В этом контексте изучение взаимосвязи между уровнем NGF и прогрессированием когнитивных расстройств при БП приобретает важное прогностическое значение.

Несмотря на наличие единичных работ, посвященных молекулярным маркерам деменции при болезни Альцгеймера и лобно-височной дегенерации, их роль при БП все еще недостаточно исследована [8, 9]. Более того, до настоящего времени отсутствует комплексный подход, учитывающий как нейротрофические, так и провоспалительные механизмы в прогнозировании когнитивных нарушений при БП.

Настоящее исследование направлено на определение значимости NGF в патогенезе когнитивных расстройств при

болезни Паркинсона и оценку его прогностической ценности в составе многофакторной модели. Полученные результаты могут быть использованы для разработки персонализированных диагностических и лечебных стратегий в неврологической практике.

Цель. Определить значимость нейротрофических факторов, в частности NGF, в развитии и прогрессировании когнитивных расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона (БП), а также оценить прогностическую ценность их включения в диагностические алгоритмы.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 98 пациентов, диагностированных с болезнью Паркинсона в соответствии с критериями MDS (2015), проходивших лечение и наблюдение в клинической базе Ташкентской медицинской академии в период с 2021 по 2024 гг. В зависимости от наличия когнитивных расстройств все пациенты были разделены на две группы: основную (n=68), включавшую больных с признаками когнитивных нарушений различной степени тяжести, и сравнительную (n=30) - без когнитивных нарушений. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц сопоставимого возраста, не имевших в анамнезе нейродегенеративных заболеваний.

Оценка когнитивного статуса проводилась с использованием валидированных шкал MMSE, MoCA, PANDA и PD-CRS. Для всех участников определяли сывороточные уровни нейротрофического фактора роста нервов (NGF), провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-6, а также активности матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9). Биохимические показатели определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием оригинальных наборов реактивов Quantikine ELISA (R&D Systems, США) на автоматическом анализаторе ELISA Reader HumaReader (Human Diagnostics, Германия).

Все лабораторные анализы проводились в условиях соблюдения единых методических протоколов. Забор венозной

крови осуществлялся натощак, после 30 минут физического и эмоционального покоя, с последующей центрифугацией и хранением сыворотки при -80°C до момента анализа.

Для статистической обработки применялись программы Microsoft Excel и Statistica v.12. Распределение данных проверялось с использованием критерия Шапиро-Уилка. Для оценки различий между группами применялись U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента (в зависимости от характера распределения). Корреляционные связи между уровнями биомаркеров и когнитивными шкалами оценивались с использованием коэффициентов Пирсона и Спирмена. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05.

Результаты исследования. Анализ когортного состава показал, что средний возраст обследованных больных составил 69,4±8,3 года. Среди пациентов основной группы преобладали мужчины (58,8%) и больные старше 65 лет (42,6%). У большинства наблюдался длительный анамнез болезни (в среднем 12,8±4,7 лет), преимущественно II-III стадия по Hoehn & Yahr. Темп прогрессирования заболевания был умеренным у 45,6% пациентов и быстрым - у 23,5%.

По результатам нейропсихологического обследования, когнитивные расстройства различной степени были выявлены у 68 пациентов. Из них у 24 (35,3%) диагностирована легкая степень нарушений, у 26 (38,2%) - умеренная, и у 18 (26,5%) - тяжелая степень когнитивного дефицита.

Средний уровень NGF в контрольной группе составил 123,1±32,5 пг/мл. У больных с БП без признаков когнитивных расстройств уровень NGF был достоверно снижен - 89,4±22,6 пг/мл (p < 0,05). В основной группе концентрация NGF прогрессивно снижалась по мере утяжеления когнитивного дефицита: у пациентов с легкими нарушениями - до 65,5±8,5 пг/мл, при умеренной степени - 58,2±9,7 пг/мл, а при тяжелой - 50,2±8,2 пг/мл (p < 0,01 по сравнению с контрольной и сравнительной группами) – таблица 1.

Таблица 1.

Средний уровень NGF в крови у пациентов с БП в зависимости от выраженности когнитивных расстройств

Группа	Кол-во больных (n)	Уровень NGF, пг/мл (M ± SD)	p (по сравнению с контролем)
Контрольная группа	30	123,1 ± 32,5	-
Без когнитивных расстройств	30	89,4 ± 22,6	<0,05
Легкая степень	24	65,5 ± 8,5	<0,01
Умеренная степень	26	58,2 ± 9,7	<0,01
Тяжелая степень	18	50,2 ± 8,2	<0,001

NGF снижался также с увеличением возраста, длительности заболевания, стадии БП и при наличии смешанной формы течения. Особенно выраженное падение уровня NGF наблюдалось у больных старше 65 лет с длительностью заболевания более 15 лет и при четвертой стадии БП (вплоть до 43,1±1,4 пг/мл).

Анализ концентраций провоспалительных цитокинов выявил достоверное повышение IL-1β и IL-6 у больных с когнитивными расстройствами. Уровень IL-1β в контрольной группе составил 7,14±0,63 пг/мл, тогда как у пациентов с БП без когнитивных

нарушений - 8,29±1,49 пг/мл, а у больных с тяжелой формой когнитивного дефицита - 23,33±4,17 пг/мл (p < 0,001). IL-6 демонстрировал аналогичную динамику, увеличиваясь до 25,58±5,35 пг/мл при тяжелых нарушениях (таблица 2).

Особое внимание привлекла активность ММП-9, которая возрастала в 4,9 раза (по сравнению с контролем) при тяжелых когнитивных расстройствах (99,74±21,69 нг/мл против 9,28±1,18 нг/мл; p < 0,001).

Таблица 2.

Динамика провоспалительных маркеров и ММП-9 в зависимости от степени когнитивных расстройств при БП

ГРУППЫ	СТЕПЕНЬ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ	ПОКАЗАТЕЛЬ		
		IL-1β, пг/мл	IL-6, пг/мл	ММП-9, нг/мл
Контрольная	-	7,14 ± 0,63	6,65 ± 0,45	9,28 ± 1,18
Сравнительная	-	8,29 ± 1,49	6,74 ± 0,42	15,98 ± 3,94
Основная	Легкая	10,98 ± 2,18	13,58 ± 2,78	51,32 ± 9,39
	Умеренная	19,16 ± 3,83	14,60 ± 3,23	82,14 ± 12,42
	Тяжелая	23,33 ± 4,17	25,58 ± 5,35	99,74 ± 21,69

Также установлены высокие уровни обратной корреляции между NGF и активностью ММП-9 (r = -0,712), а также между NGF и провоспалительными цитокинами IL-1β (r = -0,868) и IL-6 (r = -

0,859), что указывает на участие NGF в противовоспалительной и нейропротективной регуляции.

Обсуждение. Полученные в настоящем исследовании данные подтверждают ключевую роль NGF в патогенезе когнитивных

расстройств при БП. Установленное снижение уровня NGF у пациентов с нарастающей когнитивной дисфункцией, особенно при тяжелых формах, согласуется с предыдущими исследованиями, показавшими, что дефицит нейротрофической поддержки является одним из центральных механизмов нейродегенерации при БП [5]. Это снижение носит кумулятивный характер, усугубляясь с возрастом, длительностью болезни и стадией, что позволяет рассматривать NGF не только как маркер нейронального здоровья, но и как потенциальную мишень для терапии.

Одним из ключевых патогенетических факторов, ассоциированных с прогрессированием когнитивного дефицита при БП, является хроническое нейровоспаление. Повышение уровня провоспалительных цитокинов IL-1 β и IL-6, установленное в данном исследовании, соответствует ранее опубликованным данным, в которых нейровоспалительная активность была признана как предиктор ускоренного когнитивного ухудшения у больных с БП [6]. Эти цитокины, активируя микроглию, инициируют каскад деструктивных процессов в коре и подкорковых структурах, способствуя гибели холинергических и дофаминергических нейронов [4].

Показанный рост активности матриксной ММП-9 в нашем исследовании, особенно выраженный при тяжелых когнитивных расстройствах, подтверждает ее значение как медиатора разрушения внеклеточного матрикса и усилителя нейровоспалительной реакции [7]. Высокие уровни ММП-9 коррелировали с концентрацией IL-6 и IL-1 β , что позволяет рассматривать этот фермент в качестве ключевого звена между воспалительным ответом и разрушением нейрональных структур. При этом выявленная отрицательная корреляция NGF с ММП-9 и цитокинами IL-1 β и IL-6 свидетельствует о функциональном антагонизме между нейротрофической и провоспалительной осями.

Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что NGF выполняет компенсаторную функцию в условиях нейровоспалительного повреждения. При этом снижение его уровня может быть как следствием прямого повреждения нейронов, так и результатом активного подавления со стороны

провоспалительных медиаторов [8-10]. Эти взаимосвязи позволяют рассматривать NGF как системный биомаркер нейродегенеративного процесса с высокой прогностической значимостью.

Разработанная нами прогностическая модель, включающая NGF, ММП-9, возраст, стадию и темп БП, а также показатели PANDA и PD-CRS, показала высокую чувствительность и специфичность. Полученные значения превосходят аналогичные показатели в работах, ограничивавшихся использованием только клинических шкал [2, 9]. Это подтверждает целесообразность включения биомаркеров в алгоритмы стратификации риска деменции при БП.

Следует подчеркнуть, что NGF имеет не только диагностическую, но и потенциальную терапевтическую ценность. Экспериментальные работы на животных моделях показали, что интрацеребральное введение NGF способно замедлить когнитивный спад и способствовать регенерации нейрональных связей [10]. Это создает перспективу разработки направленной терапии, в том числе с использованием миметиков NGF или ингибиторов провоспалительных медиаторов.

Выводы. Результаты настоящего исследования демонстрируют высокую диагностическую и прогностическую значимость NGF в оценке риска развития когнитивных расстройств при болезни Паркинсона. Выраженное снижение уровня NGF в сыворотке крови коррелирует с тяжестью когнитивного дефицита, возрастом, стадией и длительностью заболевания. В условиях хронического нейровоспаления, сопровождающегося повышением уровней IL-1 β , IL-6 и активности ММП-9, формируется патогенетическая ось, углубляющая нейродегенеративные процессы. Разработанная прогностическая модель, основанная на комплексной оценке NGF и маркеров воспаления, показала высокую чувствительность и специфичность, что позволяет рекомендовать ее для ранней стратификации риска когнитивных нарушений у пациентов с БП. NGF может рассматриваться не только как маркер, но и как потенциальная мишень в разработке нейропротективных стратегий терапии.

Список литературы:

1. Aarsland D., Beyer M.K., Kurz M.W. Dementia in Parkinson's disease. *Curr. Opin. Neurol.* 2018;21(6):676–682.
2. Svenningsson P., Westman E., Ballard C., Aarsland D. Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease. *Lancet Neurol.* 2015;11(8):697–707.
3. Chahine L.M., Xie S.X., Simuni T. Longitudinal changes in cognition in early Parkinson's disease patients with REM sleep behaviour disorder. *Parkinsonism Relat Disord.* 2016;27:102–106.
4. Zhang W., Wang T., Pei Z. Aggregated α -synuclein activates microglia: a process leading to disease progression in Parkinson's disease. *FASEB J.* 2015;19(6):533–542.
5. Bruno M.A., Cuello A.C. Activity-dependent release of precursor nerve growth factor and its maturation in CNS. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2016;103(17):6735–6740.
6. Coughlin D.G., Hurtig H.I., Irwin D.J. Pathological influences on clinical heterogeneity in Lewy body diseases. *Mov. Disord.* 2020;35(1):5–19.
7. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research.* 25(5): 1-7, 2018;
8. Hansson O., Hall S., Ohrfelt A., et al. Levels of CSF α -synuclein oligomers in Parkinson's disease dementia. *Alzheimers Res Ther.* 2014;6(3):25.
9. Cheng B., Mattson M.P. NGF protects neurons against hypoglycemic damage by stabilizing calcium homeostasis. *Neuron.* 2021;7(6):1031–1041.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000